

IQTISODIY JINOYOTLARGA QARSHI INTERPOLNING ROLI

Namangan davlat universiteti talabasi

MAMAJONOVA NILUFAR BAXODIR QIZI

Annotatsiya: Iqtisodiy jinoyatlar o'zlarining huquqiy tabiatiga ko'ra jinoyatlarning eng murakkab toifalari sifatida tan olingan va turli davlatlarda eng keng tarqalgan, bizning davlatimiz ham bundan mustasno emas. Iqtisodiy jinoyatlar ko'plab yetakchi davlatlar uchun dolzarb muammo bo'lib, uni milliy darajada bartaraf etib bo'lmaydi. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashda har doim ham samaradorlik faqat tegishli organlarning birgalikdagi xalqaro sa'y-harakatlari bilan ta'minlanishi mumkin. Shu maqsadda bir vaqtlar Interpol kabi huquqni muhofaza qiluvchi tashkilot tuzilgan. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash qayd etilgan xalqaro huquqni muhofaza qiluvchi hamjamiyat faoliyatidagi yagona muhim yo'nalish emas. Terrorizm, odam savdosi, yuqori texnologiyalar sohasidagi jinoyatlar, giyohvand moddalar savdosi, uyushgan jinoyatchilik kabi bir xil darajada jiddiy jinoiy harakatlar haqida ham unutmazlik kerak.

Kalit so'zlar: jinoyatlar, iqtisodiyot, xalqaro hamkorlik, xalqaro jinoyat, Interpol, xalqaro politsiya hamjamiyati, huquqni muhofaza qilish organlari.

Bugungi kunga qadar xalqaro hamjamiyat jinoyatchilikka qarshi kurashda birgalikdagi faoliyat muhimligini anglab yetdi, chunki umumiy va maxsus tadbirlarning keng ko'lamli hamkorligining ahamiyati hammaga ayon. Uzoq vaqt davomida hamkorlikning alohida qoidalarini belgilovchi turli xalqaro shartnomalar amal qilmoqda. Interpol har doim davlatlarning jinoyatga qarshi hukumatlararo birlashmasi sifatida e'tirof etilgan bo'lib, uning asosiy maqsadi xalqaro

jinoyatchilikka qarshi faol kurashdir. Ishtirokchilar soni bo'yicha tashkilot etakchi o'rinni egallaydi.

Xalqaro tashkilot ancha murakkab va tarmoqlangan tuzilmaga ega, shu munosabat bilan u ma'lum funktsiyalarni bajaradi, ular orasida quyidagilarni ta'kidlash mumkin:

- xalqaro hamkorlik doirasida ichki ishlar organlariga turli ma'lumotlar bazalaridan foydalanish imkoniyatini tezkorlik bilan ta'minlaydi;
- davlatlar va Bosh kotibiyat o'rtasida axborot almashish uchun xavfsiz aloqa kanalini ta'minlaydi;
- davlatlar huquqni muhofaza qilish organlari faoliyatini operativ ta'minlash;
- ishtirokchi-davlatlar huquqni muhofaza qilish organlarining malakasini oshirish.¹

Darhaqiqat, qayd etilgan funktsionallik Interpol xalqaro organ sifatida jinoyatchilikka qarshi kurashda bevosita ishtirok etmasligi, balki xalqaro jinoyatchilikka qarshi kurashning alohida mexanizmlarini yaratish va joriy etish natijasida bunday kurashga hissa qo'shishini ko'rsatadi. Shunday qilib, unda, xalqaro ma'lumotlar bazasi mavjudligi ana shunday ma'lumotlar bazasi mexanizmlaridan biri sifatida tan olinishi kerak. Interpol ma'lumotlar bazasi jinoyatchilar, jinoyatlar, sub'ektlar va hatto jinoyat ob'ektlari to'g'risidagi guruhlangan ma'lumotlar to'plamidir. Bunday ma'lumotlar bazasi ishtirokchi davlat ixtiyoriy ravishda taqdim etgan ma'lumotlar asosida shakllantiriladi. Shu bilan birga, mamlakatlar axborotni taqdim etish to'g'risida mustaqil ravishda qaror qabul qiladi. Bunday ma'lumot Interpol axborot byurosiga taqdim etilgandan so'ng, u

¹ Averina A.V. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashda Interpolning roli. To'plamda: Iqtisodiy xavfsizlik sohasidagi jinoiy siyosat: muammolar va tahdidlar. Xalqaro davra suhbat materiallari to'plami. 2021. S. 26-31.

ishtirokchi mamlakatlarning barcha milliy politsiya byurolari uchun mavjud bo'ladi.²

Statistik ma'lumotlar Interpolga a'zo davlatlar o'rtasidagi hamkorlikning ijobiylikni tasdiqlaydi. Masalan, bir necha yillar davomida turli davlatlar hududida jinoyat sodir etishda ayblangan 100 ga yaqin jinoyatchi aniqlanib, 80 ga yaqin jinoyatchi qo'lga olindi, 30 ga yaqin xalqaro qidiruvda bo'lgan jinoyatchilar ekstraditsiya qilinib, deportatsiya qilindi.

Biroq xalqaro jinoyatchilikka qarshi kurashda Interpolning roli katta bo'lishiga qaramay, hamkorlikka salbiy ta'sir ko'rsatayotgan qator tizimli kamchiliklar mavjud. Shunday qilib, Interpol faoliyatidagi muammoli jihatlardan biri mumkin bo'lgan ekstraditsiyaga qarshilikni ko'rsatishimiz mumkin. Ekstraditsiya bitimlarlar va turli xalqaro shartnomalar qoidalari bilan tartibga solinadi, shunga ko'ra xalqaro jinoyatning ayrim shakllariga ko'ra qo'llanishi kerak. Aslida, bu masalani hal qilish xalqaro tashkilot vakolatiga doir bo'lgandagina ekstraditsiya qilish kerak. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, davlatlar ko'pincha jinoyatchilarni tergov qilish, kuzatish va hibsga olish ishlarini behuda amalgam bo'lib qolyabdilar chunki boshqa davlatlar mamlakat qonunchiligini buzganiga qaramay, jinoyatchi shaxslarni ekstraditsiya qilishdan bosh tortishadi. Bu muammo, ayniqsa, ilgari qizil bildirishnoma bilan ro'yxatga olingan shaxslarga xosdir. Qizil xabarnoma - bu so'rovning o'ziga xos turi bo'lib, unga muvofiq davlat Interpol a'zolarini sud qarori bilan ma'lum bir shaxs azo davlatlar orasida hibsga olinishi va ekstraditsiya qilinishi kerakligi to'g'risida xabardor qiladi. Biroq, bunday qizil xabarni hibsga olish to'g'risidagi ariza sifatida tan olish mumkin emas,

² Gubaydulin E.R. Xalqaro jinoiy politsiya tashkiloti Interpol faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari // Biznes va jamiyat. 2022 yil. 4-son (36)

chunki ekstraditsiya masalasi davlat ichki qonun qoidalari bilan hal qilinadi. Yuqorida aytilganlar Interpol xalqaro hamjamiyat sifatida ekstraditsiya so'rovi yuboriladigan davlatga ta'sir ko'rsata olmasligini ko'rsatadi. Ko'pgina davlatlar ekstraditsiya jarayoniga salbiy munosabatda, chunki ular bu jarayon davlat suverenitetiga putur etkazadi, deb hisoblaydilar. Qochqinlarga kelsak, ekstraditsiya masalasi ular uchun ham qiyin.

Bundan tashqari, Interpol, ekstraditsiya qilish uning to'liq vakolatida emas, degan pozitsiyani egallaydi va shuning uchun agar ishtirokchi-davlat shaxsni ekstraditsiya qilishdan bosh tortsa, Interpol shaxslarni ekstraditsiya qilishda yordam berishga haqli emas. Bugungi kunda ekstraditsiya yetarli darajada tartibga solinmagan deb e'tirof etilmoqda, chunki u ikki tomonlama xalqaro shartnomalar bilan tartibga solinadi, bu esa Interpolning vazifalarini kelgusida amalga oshirishga salbiy ta'sir qiladi.³ Qidiruvdagi shaxslarni majburiy ekstraditsiya qilish masalasida Interpol vakolatlarini kengaytirishni hal qilish maqsadga muvofiqdir.⁴ Albatta, ekstraditsiya davlat suverenitetiga putur etkazmasligi kerak, ammo shunga qaramay u xalqaro xavfsizlikni ta'minlaydi.

Bundan tashqari, Interpol faoliyatida jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatini amalga oshirish imkonini beruvchi ustuvor vazifalarni belgilash zarur. Jinoyatning barcha ko'rinishlariga e'tibor qaratishning iloji bo'lmasligi oldindan ma'lum bo'lganligi sababli, eng og'ir shakllarini ajratib ko'rsatish va ularga alohida e'tibor qaratish lozim. Shu munosabat bilan xalqaro qonunchilikni konsolidatsiya qilishni taklif qilish mumkin:

³ Iskandaryan J.A., Merzlyakov S.E. Interpol qidiruvida bo'lgan shaxslarni ekstraditsiya qilish institutini takomillashtirish masalasi to'g'risida // Qonun va qonun. 2021. No 12. S. 161-164.

⁴ Kryukov K.G. Interpol: eski muammolar va yangi istiqbollor // Jahon fanining nazariyasi va amaliyoti. 2022. No 2. S. 47-50

- jinoiy tashkilotda ishtirok etganlik uchun jinoiy jazolarni qo'llash;
- jinoyat sodir etmasdan ishtirok etganlik uchun jinoiy jazolarni qo'llash;
- jinoyatdan olingan daromadlarni “yuvish”ni taqiqlashni amalga oshirish mexanizmi;
- jinoiy tashkilotlarning iqtisodiy qudratiga putur yetkazish maqsadida noqonuniy daromadlarni yashirishga to‘sqinlik qiluvchi sanksiyalar va boshqa choralar.⁵

Interpolning jinoyatchilikka qarshi kurashish borasidagi faoliyati samaradorligini oshirish uchun ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy saviyasini oshirish, ularni axborotdan unumli foydalanish ko‘nikmalarini kuchaytirish zarur. Bunga turli davra suhbatlari va seminarlar o‘tkazish, muayyan imkoniyatlarni qo‘llashda, muayyan muammoli masalalarni hal etishda, amaliy tajriba almashish natijasida erishish mumkin.

Shunday qilib, Interpol muhim xalqaro hamjamiyat bo'lib, politsiya xodimlari o'rtasida turli jinoyatlarni tergov qilish bilan bog'liq bo'lgan, bir davlat chegarasidan tashqariga chiqadigan zarur ma'lumotlarni almashish imkonini beradigan muhim xalqaro hamjamiyat ekanligini tushunish kerak. Albatta, mamlakatlarning iqtisodiy jinoyatlarga qarshi xalqaro kurash doirasidagi o‘zaro hamkorligi nafaqat an’anaviy jinoyatlar yo‘nalishida, balki eng yangi xalqaro jinoyatlarga nisbatan ham yil sayin ortib bormoqda. Interpol davlatlar o'rtasidagi qo'shma operatsiyalarni nazorat qiluvchi o'ziga xos hakam vazifasini bajaradi. Biroq, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, Interpolning funksiyalari va vazifalari so'nggi paytlarda jinoyatchilikka qarshi kurashda davlatlar o'rtasidagi samarali hamkorlikka yaxshi tasir ko'rsatmayabdi. Interpolning ayrim vakolatlarini, ayniqsa

⁵ Shevchenko E.N. Zamonaviy davrda jinoyatchilikka qarshi kurashda Interpolning roli // Innovatsiyalar. Fan. Ta'lim. 2021. No 43. S. 218-227

ekstraditsiya masalasini qayta ko'rib chiqish to'g'ri ko'rinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Averina A.V. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashda Interpolning roli. To'plamda: Iqtisodiy xavfsizlik sohasidagi jinoiy siyosat: muammolar va tahdidlar. Xalqaro davra suhbat materiallari to'plami. 2021. S. 26-31.
2. Gubaydulin E.R. Xalqaro jinoiy politsiya tashkiloti Interpol faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari // Biznes va jamiyat. 2022 yil. 4-son (36).
3. Iskandaryan J.A., Merzlyakov S.E. Interpol qidiruvida bo'lgan shaxslarni ekstraditsiya qilish institutini takomillashtirish masalasi to'g'risida // Qonun va qonun. 2021. No 12. S. 161-164.
4. Kryukov K.G. Interpol: eski muammolar va yangi istiqbollar // Jahon fanining nazariyasi va amaliyoti. 2022. No 2. S. 47-50.
5. Shevchenko E.N. Zamonaviy davrda jinoyatchilikka qarshi kurashda Interpolning roli // Innovatsiyalar. Fan. Ta'lim. 2021. No 43. S. 218-227.
6. Akbarali O'g'li S. F. PROSPECTS FOR IMPROVING THE TECHNOLOGIES OF DEVELOPING LEGAL THINKING FOR SCHOOLCHILDREN (ON THE EXAMPLE OF THE PROVINCE OF NAMANGAN) //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2023. – T. 4. – №. 01. – C. 94-97.
7. Сатволдиев Ф. МАКТАВ О‘QUVCHILARI HUQUQIY TA’LIM-TARBIYASINI SHAKLLANTIRISH BORASIDA OLIB BORILGAN TAJRIBA SINOV ISHLARI NATIJALARINING PEDAGOGIK TAHLILI //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. S/2. – С. 336-342.
8. Akbarali O'g'li S. F. PROSPECTS FOR IMPROVING THE TECHNOLOGIES OF DEVELOPING LEGAL THINKING FOR SCHOOLCHILDREN (ON THE

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

EXAMPLE OF THE PROVINCE OF NAMANGAN) //CURRENT RESEARCH
JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2023. – T. 4. – №. 01. – C. 94-97.